

SUN'IY INTELLEKT ASRIDA BILVOSITA TARJIMA (O'ZBEK VA NEMIS TILLARI MISOLIDA)

Ilmiy raxbar: Professor **Imyaminova Sh.S**
Rustamova Dilshoda

O'zMU 4-kurs talabasi

Dilshodarustamova2004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19352746>

Keywords: bilvosita tarjima, nemis tili, sun'iy intellekt, mashina tarjimasi, madaniy transfer, lingvistik vositachilik.

Mazkur maqolada sun'iy intellekt asosidagi mashina tarjimasi sharoitida bilvosita tarjima jarayonlari o'zbek va nemis tillari misolida qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda nemis tilining Yevropa ilmiy-madaniy makonidagi pozitsiyasi hamda o'zbek tilining kam resursli tillar qatoridagi o'rni muhokama etiladi. Xulosa qilinishicha, sun'iy intellekt tarjima tezligini oshirsada, madaniy kontekst va tarjima murakkablikni to'liq qayta ishlab bera olmaydi.

Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti tarjimashunoslik sohasidagi qarashlar tizimini tubdan o'zgartirdi. Xususan, sun'iy intellekt va mashina tarjimasi asosidagi zamonaviy tizimlar ko'p tilli kommunikasiyani sezilarli darajada tezlashtirdi, bu esa xalqaro aloqa va global ma'lumot almashish jarayonlarini ancha osonlashtirdi. Shunga qaramay, bu jarayonda bilvosita tarjima masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etdi. Bilvosita tarjimada matn avval bir oraliq tilga o'tkaziladi va keyin maqsadli tilga tarjima qilinadi, bu esa ayrim semantik va kontekstual nyuanslarni yo'qotish xavfini yuzaga keltiradi. Shu bois zamonaviy tarjimashunoslik nazariyasi va amaliy amaliyotda bilvosita tarjimaning uslubiy, ma'noniy va madaniy jihatdan to'g'ri va aniq olib borilishi uchun alohida metodik yondashuvlar ishlab chiqish talab etiladi. Bu holat, ayniqsa, sun'iy intellektga asoslangan avtomatlashtirilgan tarjima tizimlari orqali qilinadigan tarjima jarayonlarida ahamiyatli bo'lib, uning sifatini va ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Tarixiy jihatdan nemis tili makonida bilvosita tarjima keng qo'llanilgan. XVIII–XIX asrlarda ko'plab sharq adabiyoti namunalari avval fransuz yoki rus tiliga, so'ng nemis tiliga tarjima qilingan. Bugungi kunda esa ingliz tili asosiy vositachi sifatida xizmat qilmoqda.

Sun'iy intellektning ramziy tarixiy nuqtalaridan biri sifatida 1996-yil 10-fevralda IBM kompaniyasining Deep Blue nomli shaxmat kompyuteri tomonidan jahon chempioni Garri Kasparov ustidan qozonilgan g'alaba algoritmik tafakkur imkoniyatlari haqidagi munozaralarni kuchaytirdi. Lekin sun'iy intellekt embriyon paytidanoq informatika sohasidagi mutaxassislar orasida ancha avvaldan mashxur edi. Kino olami va boshqa ko'plab sohalarda sn'iy intelkkt o'z o'rniga ega bo'ldi. Bu allaqachon o'zi mustaqil fikrlay oladigan intellektga aylanib ulugrdimi? Garchi bu dasturlar inson miyasiga qaraganda yanada tez va samaraliroq ishlay olsa-da, biribir avvaldan ma'lum bo'lgan qoidalarni qo'llaydi. Umuman olganda sun'iy intellekt nazariy jixatdan fikrlash va amalga oshirish mumkin bo'lgan imkoniyatlar doirasini kengaytirmaydi, balki uni yanada zich qilib to'ldirib boradi. Keyinchalik mashina tarjimasi ham aynan shu texnologik evolyutsiyaning davomiga aylandi.

Tilga oid soxalarda ayniqsa, og'zaki va yozma tarjimon bu vaziyatni og'riqli tarzda boshdan kechiradi. Sun'iy intellekt yordamida tarjima qilingan asarlarning yomon tomoni shundaki, qilingan tarjimadan so'ng til mutaxassislariga murojaat qilishga majburlikdir. Bu esa sun'iy intellekt qanchalar mustaqil fikrlay olmasin, unga albatta unga inson omili zarurligini

isbotlaydi. Og'zaki tarjimada esa yana boshqa qiyinchiliklar dolzarbligicha qolmoqda. Xaligacha tarjima dasturlariga mimika, jestika va ohang kabi qo'shimcha ma'lumotlarni to'g'ri tarjima qilish qiyinchilik tug'diradi. Ham og'zaki tarjima, ham yozma tarjimada ko'plab kichik tillardan boshqa tillarga qilinadigan tarjima dasutrlari samaradorligiga hali ham erishilmagan, chunki sun'iy intellekt chuqur til ko'nikmalarini talab qiluvchu kontekstlar, madaniy farqlar va lisoniy fenomenlarni hali to'liqligicha tushunib, anglab ulgurmagan. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, sun'iy intellekt tarjima jarayonida muhim bo'lgan his-tuyg'ular va inson ovozigacha hos bo'lgan ohangni yetkazib bera olmaydi. Vaxolanki, ushbu jihatlar tarjimada muhim bo'lib, ularsiz esa natija ma'nosiz va sun'iy bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin.

Tibbiy va huquqiy hujjatlar kabi murakkab va mas'uliyatli matnlarni tarjima qilish jarayoni oddiy til bilish bilan cheklanib qolmaydi, u chuqur ixtisoslashgan bilim, sohaviy tajriba va kontekstni nozik anglashni talab etadi. Biroq sun'iy intellekt har doim ham bunday maxsus bilim zaxirasiga ega bo'lmasligi mumkin. U asosan mavjud ma'lumotlar asosida o'rganadi, va agar ushbu ma'lumotlar noxolis yoki biryoqlama bo'lsa, ayniqsa siyosiy yoki ijtimoiy jihatdan sezgir mavzularda turli tushunmovchiliklar va ma'no og'ishlarini keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

Shu bois, ehtimoliy xato va noto'g'ri talqinlarning oldini olish uchun qat'iy nazorat, manbalarni sinchkovlik bilan tekshirish hamda inson omilining ishtirokini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Qolaversa, sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari barcha tillarni teng darajada qo'llab-quvvatlamaydi: kam tarqalgan tillar yetarli ma'lumot bazasiga ega emasligi sababli cheklangan imkoniyatlarga duch keladi. Turli lahjalar, madaniy xususiyatlar va tilning ichki murakkabliklari esa tarjima aniqligini yanada sinovdan o'tkazadi.

Shunday ekan, sun'iy intellekt tarjima jarayonini yengillashtiruvchi kuchli vosita bo'lsa-da, u har doim ham mukammal yechim emas, uning samaradorligi inson nazorati va mas'uliyatli yondashuv bilan uyg'unlashganda to'liq namoyon bo'ladi.

Bugungi mashina tarjimasi tizimlari asosan ingliz tilini markaziy nuqta sifatida qo'llaydi. Bu jarayon o'zbek tilidan nemis tiliga to'g'ridan-to'g'ri emas, balki ingliz tili orqali amalga oshirilishini anglatadi. Natijada: fikriy rang-baranglik kamayadi, stilistik xususiyatlar soddalashadi, madaniy realiyalar neytrallashadi.

Nemis tilida aniqlik va mantiqiy izchillik ustuvor hisoblansa, o'zbek tilida esa ayrim ma'nolar yashirin qolishi va kontekst orqali tushunilish mumkin. Sun'iy intellekt ko'p hollarda kontekst ichida yashiringan ma'noni anglay olmaydi.

Nemis tili Yevropa ilmiy makonida markaziy tillardan biri bo'lib qolmoqda. Biroq global miqyosda ingliz tilining ustunligi nemis tilini ham ko'pincha ikkilamchi vositachi pozitsiyasiga tushiradi.

O'zbek tili raqamli texnologiyalarda yetarli ma'lumot bazasiga ega emas. Shu sababli mashina tarjimasi dasturlari o'zbek tilidagi nozik ma'nolarni har doim ham to'g'ri qayta ishlay olmaydi. Bu esa bilvosita tarjimada ma'noning yo'qolishiga yoki zaiflashishiga olib keladi.

Bilvosita tarjimada mualliflik va mas'uliyat masalasi ancha murakkablashadi. Masalan, agar matn avval o'zbek tilidan ingliz tiliga, so'ngra sun'iy intellekt yordamida nemis tiliga tarjima qilinsa, yakuniy matn uchun javobgarlik kimga tegishli ekanini aniqlash qiyinlashadi. Bu holatda xatolar yoki ma'noli nuqsonlar paydo bo'lsa, kim ular uchun mas'ul bo'lishini belgilash oson emas.

Nemis tarjimashunosligida sifat nazorati alohida ahamiyatga ega. Har bir tarjima qilinadigan matnning aniq va to'liq bo'lishi kafolatlanishi kerak. Ammo sun'iy intellekt asosidagi tarjima tizimlari har doim ham inson nazoratisiz mos va to'liq tarjima qila olmaydi. Ular ma'noni noto'liq yetkazishi, kontekstni to'g'ri tushunmasligi yoki ayrim so'zlarni noto'g'ri tarjima qilishi mumkin. Shuning uchun inson tekshiruvchi hamisha zarur bo'ladi, ayniqsa professional va rasmiy tarjimalarda.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt bilvosita tarjima jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin. Biroq, u o'zbek va nemis tillarining grammatik tuzilishi, so'z birikmalari va ma'no ifodalash uslubidagi barcha farqlarni to'liq hisobga olmaydi. Shu bois, avtomatlashtirilgan tarjimadan olingan natijalarni har doim inson tekshiruvchi va tahlili talab etiladi. Kelajakda tarjima jarayoni inson va sun'iy intellektning hamkorligi orqali amalga oshirilishi kerak, ya'ni sun'iy intellekt avtomatlashtirish va tezlashtirish vazifasini bajaradi, inson esa ma'no va uslubiy aniqlikni ta'minlaydi.

Shu bois tarjimashunoslik ta'limida bilvosita tarjima ko'nikmasini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu talabalarga tarjima jarayonida to'g'ri kontekstni topish, ma'no va uslubiy jihatlarni saqlash hamda avtomatlashtirilgan vositalar bilan samarali hamkorlik qilish imkonini beradi.

References:

1. Hutchins J. Machine Translation: A concise History. // Journal of Translation Studies 13. University of East Anglia, United Kingdom, 2007.
2. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle und Meyer, 1979.
3. Mainzer K. Künstliche Intelligenz – Wann übernehmen die Maschinen? // München: Springer. 2. Auflage, 2018.
4. Schreiber M. Übersetzung und Bearbeitung. Tübingen: Gunter Narr, 1993.
5. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari. T.: O'qituvchi, 1983.